

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 3,
Issue 9
2023

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

3-tom, 9 -son.

Sentyabr 2023 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, FarPI rektori

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabjanov, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.98 /2023**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2023. T.3. №9.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MCHJ,
2023 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 3, Issue 9

September, 2023.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, rector of FerPI

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D.Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:
150107
Fergana city, Fergana str., 86.
Phone +99888-8600400
<https://alferganus.uz/en/site/index>
E-mail:alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.98 / 2023**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2023). International journal of theoretical and practical research, 3(9).

© LLC «Al-Ferganus»,
2023, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 3, Номер 9.

Сентябрь 2023 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.98 /2023**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023:5,971

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2023. Т. 3. №9.

ISSN 2181-2357

©ООО «Al-Ferganus»,
2023, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1. **Abdullaev, Alisher Makhmudovich** 6
Navigating the future of work: human capital strategies for economic productivity
2. **Akhunova, Marifat Khakimovna** 18
Causes of occurrence and prospects for solving problems arising in the digitalization of the revolution "Industry 4.0"
3. **Davlyatova, Gulnara Mukhamedjanovna** 26
The main factors of thriftiness economic resources and their effect on efficiency
4. **Nabieva, Nilufar Muratovna** 34
Problems of digitalisation of marketing activity of an entrepreneurial subject
5. **Nazarova, Latofat Tohirjon kizi; Mahkamova Sayyoraxon Shokirovna** 44
Modern vectors of labour remuneration development: trends and innovations
6. **Tuychieva, Odina Nabiyevna** 52
Problems of business planning of subjects of entrepreneurship
7. **Usmanov, Akramjon Ahmadjonovich** 61
Use of correlational and regression analysis methods in forecasting investments made in Fergana region

Qisqa xabarlar / Краткие сообщения / Short messages

8. **Bratsylo, Sergey Borisovich** 68
Systemic response to modern challenges and threats to international information and psychological security
9. **Malikova, Ainelya** 71
Characteristics of utilizing digital currency in financial management
10. **Matskevich, Natalia; Kostevich, Elizaveta** 76
Countering fraud in the banking sector of the republic of belarus using ml technology and big data analysis

Advertisement 79

Our publications 90

Citation:

Davlyatova, G.M. (2023). The main factors of thriftiness economic resources and their effect on efficiency. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (09), 26-33.

Davlyatova G.M. (2023). Iqtisodiy resurslarni tejashning asosiy omillari va ularning samaradorlikka ta'siri. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (09), 26-33.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10427071>

QR-Article

Davlyatova,
Gulnara Mukhamedjanovna
Associate Professor of the
Department of Economics, PhD
Fergana Polytechnic Institute

UDC 330.322

THE MAIN FACTORS OF THRIFTINESS ECONOMIC RESOURCES AND THEIR EFFECT ON EFFICIENCY

Abstract. *The issue of thriftiness is one of the most urgent issues of the present time. Reasonable use of economic resources is the basis of thriftiness. Putting the principles of economic management, such as rationality, thriftiness, efficiency, as the basis of human activity, guarantees that the result of his work will be high in quantity and quality.*

Key words: *thriftiness, resources, costs, material resources, administrative method, economic method*

Davlyatova, Gulnara Muxammedjanovna
“Iqtisodiyot” kafedrası dotsenti, i.f.n.,
Farg‘ona politexnika instituti

IQTISODIY RESURLARNI TEJASHNING ASOSIY OMILLARI VA ULARNING SAMARADORLIKKA TA'SIRI

Annotatsiya. *Tejamkorlikni ta'minlash hozirgi davrning eng dolzarb masalalaridan biridir. Tejamkorlikni ta'minlash asosi bo'lib iqtisodiy resurslardan oqilona foydalanish hisoblanadi. Insonning faoliyati asosiga xo'jalik yuritishning oqilonalik, tejamlilik, samaralilik singari tamoyillarining qo'yilishi uning mehnati natijasining ham miqdor va sifat jixatdan yuqori bo'lishini kafolatlaydi.*

Kalit so'zlar: *tejamkorlik, resurslar, xarajatlar, moddiy resurs, ma'muriy usul, iqtisodiy usul.*

Давлятова, Гулнара Мухамеджановна
доцент кафедры “Экономика”, к.э.н.,
Ферганский политехнический институт

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ БЕРЕЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Аннотация. Проблема экономии ресурсов является одной из наиболее актуальных в современное время. Разумное использование экономических ресурсов является основой сбережений. Положив в основу деятельности человека принципы хозяйственного ведения, такие как рациональность, бережливость, эффективность, гарантируется возможность результативности труда с качественной и количественной точки зрения.

Ключевые слова: сбережения, ресурсы, затраты, материальные ресурсы, административный метод, экономический метод.

Kirish

Iqtisodiy sohada islohatlarni yanada chuqurlashtirish va erkinlashtirish borasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7- fevraldagi PF-4947-sonli farmoniga ko'ra 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha "Harakatlar strategiyasi" ning 136-bandida "sanoat tarmoqlaridagi yirik korxonalarda ishlab chiqarilayotgan Mahsulot larning tannarxini o'rtacha 8 foizga qisqartirish va raqobatdoshligini oshirishni nazarda tutuvchi kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish. Shu jumladan, ma'nan va jismonan eskirgan uskunalarni yangilash hamda modernizatsiya qilish, ishlab chiqarishda energiya samaradorligini oshirish, texnologik jarayonlarni optimallashtirish"¹ vazifasi belgilangan bo'lib ushbu vazifani ijobiy hal qilish ishlab chiqarish korxonalari uchun ahamiyatlidir. Mahsulot tannarxini kamaytirishning asosiy yo'llaridan biri unga sarflangan resurslardan oqilona foydalanish bo'lib hisoblanadi.

Mamlakatimizda o'tkazilayotgan iqtisodiy islohotlar bilan bog'liq ravishda ijtimoiy ishlab chiqarish va resurslar iste'moli jarayonini tashkil etish usullarini bozor iqtisodiyoti talablariga muvofiqlashtirish dolzarb vazifaga aylandi. Ayniqsa, mavjud iqtisodiy resurslardan tejamkorlik bilan foydalanish muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Iqtisodiy samaradorlik ham "xarajatlar - ishlab chiqarish" muammosini o'z ichiga oladi. Aniqroq aytganda, iqtisodiy samaradorlik ishlab chiqarish jarayonida qo'llaniladigan taqchil resurs birliklari yigindisi va iste'mol tovarlari yig'indisi o'rtasidagi aloqani tavsiflaydi. Sarflangan harajatlar hajmidan olingan mahsulotning ortiqchiligi samaradorlikning o'sishini anglatadi [10-14].

Iqtisodiy salohiyatning iqtisodiyotda foydalanilishi bilan kengayib borishi doirasida resurslar jamg'arilishining mavjud sur'atlari hali yetarli darajada samarali emas va bu xususiy ishlab chiqarishning rivojlanishiga ham to'sqinlik qiladi. Bir tomondan, iqtisodiy salohiyatni oshirishga katta resurslar sarflanadi, xozirgi paytda bu borada rivojlangan mamlakatlar bizdan ancha ilgarilab ketgan. Boshqa tomondan, iqtisodiy resurslardan foydalanishning natijaviyligi hali uncha katta emas. Eng yaxshi jahon ko'rsatkichlari bilab taqqoslaganda, milliy daromad bir birligiga bizda nisbatan ko'p xom ashyo va energiya sarflanadi. Sobiq Ittifoq davridan qolgan ko'plab mashina va uskunalari yukori material sig'imga ega, kator buyumlarni ishlab chiqarishga materiallar jami har

¹ 2017-2021 yillarda O'zbekiston respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha *Harakatlar strategiyasi*. <https://lex.uz/docs/>

ajatlari yuqori. Barcha joylarda ham resurslarni tejovchi texnologik jarayonlardan foydalanilmayapdi. Ishlab chiqarish va saqlash jarayonida metall, yoqilgi, yog'och, tsement, mineral o'g'itlar, qishloq xo'jaligi va boshqa mahsulotlarning katta yo'qotishlariga yo'l qo'yilmoqda. Transport xar ajatlari va tannarxi ham ortmoqda. Bunday sharoitlarda ijtimoiy ehtiyojlari resurslar bilan ta'minlashda ekstensiv omillarning ustunligi tendentsiyasi saqlanib qolmoqda. Resurslar tejamkorligi muammosining muhimligini hisobga olib, milliy daromadning material sig'imi, metal sig'imi va energiya sigimining pasayish sur'atlarini o'stirish zarur. Bunga erishish iqtisodiyotning yoqilgi, energiya, xom ashyo va materiallarga bo'lgan o'sib borayotgan ehtiyojlarini qondirish manbai hisoblanadi. Iqtisodiyotda ushbu muammoning yechimiga katta ahamiyat berib, moddiy resurslar samaradorligi va tejamkorlikni o'stirish bo'yicha ishlarni ilmiy asosda olib borib, resurslar tejamkorligining ilmiy asoslangan strategiya va taktikasini ishlab chiqish talab etiladi.

Ilmiy adabiyotlar tahlili

Resurs turlari va ulardan samarali foydalanish masalalari bo'yicha xorijlik olimlarning fikr-mulohazalari atroflicha o'rganilgan. Iqtisodchi olim A. Baygulova o'z ishlarini resurlardan samarali foydalanishga tasir etuvchi omillarni va resurlardan tejamli foydalanishni ifodalovchi ko'rsatkichlar tizimini yoritib berishga qaratgan [13].

O'zbekistonda taniqli olimlarimiz Sh.Shodmonov va U. G'afurovning ilmiy tadqiqot ishlarida resurlar turlari va ularni tejab-tergab ishlatish masalalari ham o'rganilgan bo'lib, xususan, ularning fikricha "cheklangan iqtisodiy resurlardan oqilona foydalanib, aholining to'xtovsiz o'sib boruvchi ehtiyojlarini qondirish maqsadiga erishish, resurslar va Mahsulot larni to'g'ri taqsimlash yo'llarini topish iqtisodiyotning asosiy mazmunini tashkil etadi" deb ta'kidlangan [9].

Tadqiqot metodologiyasi.

Tadqiqotni olib borishda analiz va sintez usullaridan, tizimli va majmuaviy yondashuv usullardan foydalanilgan.

Tahlillar va natijalar.

Resurslar tejamkorligini ijtimoiy ehtiyojlar moddiy-texnika ta'minotining hal kiluvchi omiliga aylantirishga qaratilgan kontseptual qoidalarni ishlab chiqish o'ta muhimdir. Shu tariqa insonning ishlab chiqarish faoliyati asosiga xo'jalik yuritishning oqilonalik, tejamlilik, samaralilik singari tamoyillari ko'yilishi kerak. Mazkur muammoning yechimini o'rganishda ularni uch guruxga ajratish lozim:

- mikrodarajada, ya'ni alohida xo'jalik bo'g'inlari darajasida yechiladigan muammolar;
- makrodarajada, ya'ni alohida davlat miqyosida hal etiladigan muammolar;
- global darajada, ya'ni butun dunyo miqyosida hal etiladigan muammolar.

Zamonaviy sharoitlarda har qanday ishlab chiqaruvchining mikrodarajada pirovard maqsadi maksimal mumkin bo'lgan foyda olish hisoblanadi. Bu maqsadga u mavjud resurlardan samarali va oqilona foydalanish hisobiga erishishi mumkin. Shuni aytib o'tish kerakki, mikrodarajada resurslarni tejash ishlab chiqaruvchining shaxsiy (yakka) manfaatlari bilan belgilanib, u davlat nazorati mavjud bo'lmagan sharoitda iqtisodiy egoizm xususiyatiga ega bo'ladi. Masalan, Mahsulot ishlab chiqarish harajatlarini pasaytirishga erishish va yuqori foyda olish uchun zararli bo'lgan

texnologiyani qo'llaydi, tozalovchi qurilmalarni qurish va boshqalardan qochadi. Shu sababli mikrodarajada resurslardan samarali va oqilona foydalanish makrodarajadagi shunday muammolar bilan uzviy bog'liqdir. Har qanday davlatning rivojlanish darajasi uning alohida xo'jalik birliklarining rivojlanish darajasiga bog'liq bo'ladi. Shu sababli davlatning iqtisodiy soxadagi asosiy vazifasi - xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning samarali amal qilishi uchun sharoit yaratishdir. Bunday sharoitlar sarasiga biz quyidagilarni kiritishni taklif etamiz:

- mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun zarur bo'lgan sifatli va arzon xom ashyo urichbosarlarini yaratish soxasidagi xorijiy tajriba va ilmiy tadqiqotlarni davlat byudjeti hisobiga moliyalashtirish;
- yuqori samarali ishlab chiqarishlarga soliqlar bo'yicha imtiyozlar berish;
- resurslardan tejamli foydalanayotgan xo'jalik yurituvchi sub'ektlarni har tomonlama rag'batlantirish va boshqa tadbirlar.

Foydali qazilmalarning taqchilligi xom ashyo manbalari uchun alohida ishlab chiqaruvchilar o'rtasidagina emas, balki butun bir davlatlar o'rtasida xam raqobat kurashining kuchayishiga olib keladi. Mutaxassislarining ta'kidlashlaricha, yaqin kelajakda xom ashyo manbalariga ega bo'lgan, boshqalardan ilgarirok yangi, chiqindisiz texnologiyalardan va energiyaning arzon manbalari: kuyosh, suv, shamol energiyasidan foydalanishga o'tgan davlatlar dunyoda ustunlikka ega bo'ladilar. Shy sababli resurslar cheklangan sharoitda alohida ishlab chiqaruvchilarning xo'jalik faoliyati yanada ko'proq makrodarajada hal etiladigan muammolar bilan belgilanadi[6,12-14].

Butun dunyo miqiyosida hal etiladigan muammolar ijtimoiy ishlab chiqarishning rivojlanishi va uning salbiy ta'siri natijasida sayyorada vujudga kelayotgan sezilarli aks ta'sirlar bilan belgilanib, mavjud biosfera muvozanatini buzadi. Ko'p ishlab chiqarish va yaxshi yashashga intilish atrof- muhitning ifloslanishi muammosi bilan birga boradi. Bugungi kunda yer atmosferasiga har yili 250 mln. tonna atrofida changlar, 145 mln. tonna oltingugurt ikki oksidi, 1 mln. tonna ftor, xlor va boshqa birikmalar chikarilmokda. 160 km³ sanoat chikindilari daryo, anxor, dengiz va okeanlarga chiqarib tashlanmoqda. Ob-havo, suv, tuproqning jadal ifloslanishi yuz bermoqda. Bu alohida korxonalar, davlat chegarasi doirasini tan olmaydi va umumjaxon xususiyatiga egadir. Ushbu muammolar nafaqat ayrim mamlakatlar, balki butun jaxon iqtisodiyotining rivojlanishiga asosiy to'siq hisoblanadi. Shuning uchun tejamkorlik masalasi buyicha barcha davlatlar bir-birlari bilan o'zaro aloqadorlikda faoliyat olib borishlari lozim.

Tejamkorlikni ta'minlash moddiy resurslardan foydalanish samaradorligini o'stirish bo'yicha butun amaliy ishlarning asosi xisoblanadi. Uning asosiy yo'nalishlari sifatida quyidagilarni ajratib ko'rsatamiz:

- resurslar tejamkorligini ta'minlashning ma'muriy usullaridan iqtisodiy usullariga o'tish;
- resurslar tejamkorligini maqsadli dasturlar asosida tashkil qilish, resurslarni tejash siyosatining miqdoriy aniq maqsadlarini ishlab chiqish va ularga tashkiliy-texnik chora-tadbirlar, birinchi navbatda FTT yutuqlarini qo'llash asosida erishishni tashkil qilish;
- harajatlarning hamda barcha turdagi moddiy resurslarning ilg'or texnik-iqtisodiy me'yorlari tizimini yaratish;

- mehnat intizomini o'stirish;
- barcha turdagi resurslar tejamkorligini iqtisodiy va ma'naviy jixatdan rag'batlantirish hamda xo'jasizlik va isrofgarchilik uchun javobgarlikni o'stirish (bu esa resurslar tejamkorligiga ta'sirchan rag'bat hisoblanadi);

- kadrlarning iqtisodiy bilimlarini oshirish, o'qitish, resurslar tejamkorligi soxasidagi ilg'or tajribalarni umumlashtirish va tarqatish.

Bundan tashqari, extiyojlarni to'laroq qondirish mavjud resurslar zaxirasini ko'paytirishni ham talab qiladi. Resurslarni o'stirish omillari ichida quyidagilarni ajratib ko'rsatish zarur:

- iste'mol qilinadigan resurslar tarkibining oqilonaligini belgilovchi tarkibiy omil (resurslarning yangi turlarini an'anaviy resurslar samarali o'rinbosarlarini qo'llash, xom ashyo, material va yoqilg'ining har xil mahalliy turlaridan foydalanish). Bunda o'rindosh tovarlarni va ikkilamchi xom ashyolarni ishlatishdan foyda olish, shuningdek, yakuniy Mahsulotning shakllanishi jarayonida resurslarni tejashga e'tiborni kuchaytirish natijasida xom ashyo va materiallarni iste'mol qilishning iqtisodiy jixatdan samarali tarkibini yaratish zarur;

- berilgan iste'mol xususiyati va past material sig'imiga ega bo'lgan yangi turdagi Mahsulot ishlab chiqarishni hamda chiqarilayotgan Mahsulot og'irligi ko'rsatkichlarining pasayishini belgilovchi konstruksion omil;

- birlamchi xom ashyodan to'laroq foydalanishni, chiqindi va yo'qotishlarni qisqartirish hamda ikkilamchi resurslarni asosiy texnologik jarayon talablariga muvofiq iste'molga tayyorlash asosida ishlab chiqarishga jalb qilishni belgilovchi texnologik omil. Bu omillar orqali yangi texnologiyalar yaratish, ilmiy-tekshirish va tajriba konstruktorlik ishlari, shuningdek, Mahsulotning material sig'imi darajasini muntazam ravishda pasaytirish maqsadida ishlab chiqarish jarayonlarida materiallarni tejash ta'minlanadi;

- naqd, ammo ishlatilmaydigan resurslarni ishlab chiqarishga jalb qilishni va ichki zaxiralarni har akatlantirishni belgilovchi tashkiliy omil. Bu orqali ishlab chiqarishga mutanosib ravishda saqlanayotgan resurslar miqdoriga ta'sir etuvchi zaxiralarning kamayishini hisobga olgan xolda ularni extiyotkorlik bilan saqlash; aylanma har ajatlarni pasaytirish yo'li bilan resurslarni tejashga to'g'ridan-to'g'ri yordam beruvchi ishlab chiqarish vo-sitalarining samarali aylanishini ta'minlashga erishiladi.

Resurslardan tejamli foydalanishda extiyojlarni qisqartirish omillari ham muhim o'rinni egaplab, ular quyidagilarda ko'rinadi:

- Mahsulot sifati, uning chidamliligi va eskirmaslik darajasini oshirish; bu Mahsulotni qo'shimcha ishlab chiqarishga hamda ta'mirlash ishlarini o'tkazishga ketadigan zarur resurslarga bo'lgan extiyojni qisqartirishni belgilaydi;

- ishlab chiqarilayotgan Mahsulot energiya sig'imini pasaytirish; bu energiya resurslaridan foydalanish jarayonida ularni tejashni bildirib, energiyaga bo'lgan extiyojlarni qisqartiradi;

- resurslarning samarali turlarini chiqarish (prokatning tejamli turlari, qurilish materiallariniig yengil konstruksiyalari va boshqalar); bu ulardan foydalanish umumiy hajmlarini, ishlab chiqarishdagi chiqindi va yuqotishlarni hamda bu resurslarning o'zlarini ishlab chiqarish bilan bog'liq resurs har ajatlarini kamaytirishni ta'minlaydi;

- ishlab chiqarish iste'moliga xom ashyo, material va yoqilg'ini unumli tayyorlash; bu ulardan foydalanish koeffitsientini oshiradi, chiqindilar miqdorini kamaytiradi, iste'molchilar o'rtasida resurslarni qayta taqsimlashni tashkil qilishga va dastlabki xom ashyoni samarali qayta ishlashga yordam beradi, korxonaning ularga bo'lgan talabini kamaytiradi;

- resurs yo'qotishlarining barcha turlari (saqlash, jo'natish va boshqalar)ni qisqartirish.

- resurslar tejamkorligining barcha sanab utilgan omillarini amalga oshirish muammoni ishchi kuchining moddiy resurslarni tejamli va oqilona ishlatishdan moddiy manfaatdorligini o'stirish uchun yangi tizim barcha unsurlaridan bir vaqtda foydalanish bilan hal qilingandagina samarali bo'lishi mumkin.

Resurslar tejamkorligini ta'minlashda ma'muriy va iqtisodiy usullarni oqilona qo'shib olib borish xozirgi resurslar tejamkorligi iqtisodiy siyosati doirasida hal qilishni talab qiladigan muhim muammo bo'lib hisoblanadi [4, 8-14]. Ma'muriy tizim davrida bu muammoni hal qilishga ilmiy asoslangan yondashuvning mavjud emasligi shunga olib kelgan ediki, resurslar tejamkorligining iqtisodiy usullari amalda qo'llanilmadi. Turli mulk shakllari, o'z-o'zini moliyalashtirish va o'z-o'zini qoplash sharoitida esa xo'jalik yurituvchi sub'ektlar tejamkorlikning barcha zahiralarni izlash va har akatlantirishdan, resurslardan foydalanish samaradorligini o'stirishdan hakikatan ham iqtisodiy manfaatdor bo'lib qolmoqdalar. Ularni zaruriy bilimlar, resurslar tejamkorligi ishining usul va vositalari bilan qurollantirish asosiy vazifadir.

Resurslar tejamkorligi muammosini butun iqtisodiyot miqyosida tashkiliy hal etish tarmoqqa, mazkur turdagi resurslarning ishlab chiqaruvchisiga topshirilishi kerak. Har bir tarmoq muayyan turdagi resurslarning ishlab chiqaruvchisi sifatida iqtisodiyotning unga bulgan ehtiyojlarini qondirish uchun javob beradi. Bu tarmoq doirasida mos keluvchi resurslarni tejash siyosati shakllanishi zarur. Bunday siyosatni ishlab chiqishda, eng avvalo, tejamkorlikning iqtisodiy jarayonlarga va xodisalarga kursatadigan ta'siri va o'zaro aloqasi o'rganilishi kerak. Buni aniqlash uchun tejamkorlikni yuzaga chikaradigan vaqtni tejash qonunining amal qilish xususiyatlari o'rganilib, unga mos tadbirlar ishlab chiqilishi kerak.

Xulosa

Resurslardan tejamkorlik bilan foydalanish darajasini baxolashda eng avvalo tejamkorlikning amal qilish tamoyillarini belgilab olish maqsadga muvofiq. xisoblanadi. Chunki, tejamkorlik tushunchasining serqirraligi hamda turlicha ma'no kasb etishi mazkur jarayonning amal qilishi to'g'risida kengroq tasavvurga ega bo'lishni taqozo etadi. Shunga ko'ra, mazkur tamoyillarni belgilashda tejamkorlikka jamiyatdagi umumiy iqtisodiy jarayon sifatida yondashiladi.

Tejamkorlik ma'lum maqsadga yo'naltirilgan inson xatti-harakatining muayyan ko'rinishi bo'lib, uning asosida manfaatdorlik yotadi. Tejamkorlik dastlab alohida shaxsning manfaatdorligi sifatida maydonga tushib, turli iqtisodiy birliklar (oilalar, korxonalar, tarmoqlar, jamiyat) doirasida turli darajalarda namoyon buladi. Masalan, alohida shaxsning tejamkorligi o'zi uchun eng yuqori darajadagi manfaatdorlik bilan bog'liq bo'ladi.

Oiladagi tejamkorlik asosida qon-qarindoshlik aloqalaridan tashkil topgan guruhviy manfaat yotsada, biroq uning har bir a'zosi uchun doimo ham bir xil darajada manfaatli,

deb bo'lmaydi. Korxonalar va tarmoqlar darajasida bu manfaatdorlik nisbatan yanada kuchsizroq darajada namoyon bo'ladi. Jamiyat miqyosidagi tejamkorlikka erishish uchun turli manfaatlarni o'zaro uyg'unlashtirish zarur.

Bugungi kunda jamiyat miqyosida turli resurslar tejamkorligiga amal qilish, unga undash maqsadida turli chakiriqlar, targ'ibot va tashviqot ishlari olib borilmoqda. Masalan, ilgari aholi tomonidan ichimlik suvi, tabiiy gaz, elektr energiyasidan foydalanishda tejamkorlikka rioya etish borasida turli tasviriy materiallar, ommaviy axborot vositalari orqali reklama roliklari keng qo'llanilar edi. Biroq bunday vositalarning ta'sir darajasini yetarli deb bo'lmasdi. Keyingi yillarda bu resurslardan foydalanishda maxsus xisoblagichlarning o'rnatilishi esa darhol manfaatdorlik hissining amal qilishini ta'minladi. Shunga ko'ra, har qanday darajadagi tejamkorlikni ta'minlash uchun eng avvalo uning o'zaro manfaatlarga muvofiqligini yulga ko'yish, erishish lozim. Tejamga erishishning mahsulot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmasligi. Tejamkorlik aniq bir chegara, me'yorga ega bo'lishi lozim. Eng avvalo, tejamkorlik yaratilayotgan mahsulot, bajarilayotgan ish, amalga oshirilayotgan faoliyatning sifatiga, uning me'yoriy o'lchamlariga, texnologik jihatdan tayyorgarlik darajasiga putur yetkazmasligi kerak. Masalan, tejamkorlik niqobi ostida mahsulotga sarflanayotgan xom ashyo, materiallarni yetarli darajada sarflamaslik muqarrar ravishda mahsulot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shunga kura, tejamkorlik mahsulotning texnik, texnologik, fizikaviy, moddiy resurs sarfi va boshqa me'yorlariga putur yetkazmasligi zarur. Tejamkorlikka maqsadga muvofiq yo'naltirish mumkinligi. Tejamkorlik qandaydir "qotib kolgan", bir xilda o'zgarmay turadigan jarayon yoki xatti-harakat emas. Uni yo'q joyda kosisht qilish, kam joyda rivojlantirish va maqsadga muvofiq yo'naltirish mumkin. Masalan, jamiyat a'zolari dunyoqarashlarida tejamkorlik hissini kuchaytirish maqsadida turli yo'nalishlardagi ta'sir vositalari, choralar-tadbirlar tizimidan foydalanish mumkin. Eng avvalo oilada, turli tarbiya muassasalarida (bog'cha, maktab va x.k.) bolalar ongida tejamkorlikka moyillikni tarbiyalash muhim hisoblanadi. Qolaversa, har bir mehnat jamoasida ishchi va xizmatchilarni tejamkorlikka undovchi rag'batlar, vosita va dastaklarni qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Umuman olganda tejamkorlikni shakllantirishning quyidagi usullarini ajratib kursatish mumkin:

- iqtisodiy;
- noiqtisodiy.

Iqtisodiy usullar quyidagi vositalardan tarkib topadi: tejamkorlikni moddiy va nomoddiy jihatdan rag'batlantirish; uni turli iqtisodiy mexanizmlar orqali uyg'unlashtirish;

Noiqtisodiy usullarga eng avvalo turli yo'nalishdagi tarbiya vositalari kiradi:

- oiladagi tarbiya;
- maktabgacha va maktabdagi tarbiya;
- diniy tarbiya;
- shaxsiy namuna;
- tushuntirish, tashviqot, targ'ibot.

Inson xayotining vaqt jihatidan cheklanganligi unga berilgan hayot davrida imkon qadar ko'prok koniqish olishga undaydi. Shuningdek, tejamkorlik muqarrar ravishda FTT

bilan xamohang borishi lozim. Ko'p xollarda mahsulot ishlab chiqarish yoki mehnat jarayonidagi tejamkorlik o'z navbatida yangilik, ixtirolarni keltirib chikaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullaeva Sevarakhon KHasanovna / [Issues of Ensuring Economic Stability in the Textile Industries.](#) // JournalNX – 2020. VOLUME 6, ISSUE 12 Doi <https://media.neliti.com/media/publications/335549-issues-of-ensuring-economic-stability-in-de5aaaf9.pdf>
2. Abulqosimov H. Iqtisodiy resurslar va ulardan unumli foydalanish yo'nalishlari. O'quv qo'llanma. T.: "Noshirlik yogdusi", 2016.
3. Davlyatova, G. M. & Abdullaeva, S. H. (2022). Iqtisodiyotda tarmoqlararo munosabatlarni rivojlantirish asosida to'qimachilik korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (5), 18-29. doi: 10.5281/zenodo.6945580
4. Davlyatova, G. M., & Kurpayanidi, K. (2020). Iqtisodiyotni rivojlantirishning asoslari va xususiyatlari. Farg'ona, Klassik – ISBN: 978-9943-6663-7-5.120 b. Doi: <http://doi.org/10.17605/OSF.IO/RJCY5>
5. Davlyatova, G. M., & Kurpayanidi, K. (2020). Marketing as the main factor in introducing innovative products to the market. *International Multidisciplinary Research Journal*, 10(5), 430.
6. Davlyatova, G. M., Abdullaeva, S.H. Ensuring economic stability of textile enterprises based on the development of inter-sectoral relations in the economy //AL-FERGANUS, (p. 6-32) [Iqtisodiyotda tarmoqlararo munosabatlarni rivojlantirish asosida to'qimachilik korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash \(alferganus.uz\)](#)
7. Davlyatova, G.M. (2020). To'qimachilik sanoati mahsulotlarining eksport salohiyatini oshirishda marketing strategiyasini ishlab chiqish. [Development of a marketing strategy to increase the export potential of textile products]. Collection of materials of the international scientific and practical conference (May 27, 2020). 653-656 p. <https://ru-science.com>
8. Davlyatova, G.M., Abdullaeva, C.X. (2019) Systemic principles and regularities of commercial enterprise as a socio-economic system. // Journal of Economy and Business., (6-1). p.95. Doi <https://dx.doi.org/10.24411/2411-0450-2019-10827>. <https://cyberleninka.ru/article/n/18235040>
9. Davlyatova G.M, Abdullaeva C.X. (2019) [Systemic principles and regularities of commercial enterprise as a socio-economic system.](#) // Journal of Economy and Business., (6-1). p.95. Doi <https://dx.doi.org/10.24411/2411-0450-2019-10827>. <https://cyberleninka.ru/article/n/18235040>
10. Gafurova F.S., Davlyatova G.M. (2019) Identification and mobilization of reserves of the rational use of resources as a factor of increasing production efficiency. Problems of modern science and education., 12 (145) Part 1. P.52.
11. Shodmonov Sh., G'afurov U "Iqtisodiyot nazariyasi" darslik TDIU 2009.
12. To'ychieva O., Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish masalalari. Namangan Davlat Universitetining Ilmiy axborotnomasi 2019. 8-son
13. Байгулова А Экономика ресурсосбережения [Электронный ресурс]: электронный учебный курс. Ульяновск: Ульяновский гос. ун-т, 2014.
14. Давлятова, Г. М. (2021). О некоторых направлениях развития промышленности Узбекистана на перспективу. [About some directions of development of the industry of Uzbekistan for the future] *Экономика и бизнес: теория и практика*, (10-1), 101-105.

Hurmatli hamkasabalar “Al-Ferganus” nashriyoti va “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” elektron jurnali O‘zbekiston ta’lim xizmatlari bozorida o‘zining faoliyatini boshlaganligini ma’lum qilamiz.

Ajoyib imkoniyatdan siz birinchilar qatorida foydalanib ilmiy nashrlaringizni chop etishingiz mumkin.

“Al-Ferganus” nashriyotimiz tomonidan Siz taqdim etgan darslik, o‘quv qo‘llanma, monografiya va ilmiy risolalarga ISBN, Doi halqaro raqamli idenfikatorlarni biriktirish, ularning elektron zamonaviy andozadagi muqovalar va ishlanmalarning elektron maketini yaratish, nashriyotda e’lon qilingan ishlarni elektron axborot nashrlarida joylashtirish xizmatlari ko’rsatiladi.

Bizning nashriyotimizning boshqa nashriyotlardan farqi shundaki, tezkor va sifatli xizmat ko’rsatamiz hamda eng asosiysi biz Sizning ishlaringizni Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi va Rossiya Milliy kutubxonasi fondlariga bepul joylashga shuningdek, Rossiya ilmiy iqtiboslik indeksi (RINTs va E – library) platformasiga, CrossRef bazalariga shartnoma asosida joylashtirishga ko’maklashamiz.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 elektron jurnali ham o‘z faoliyatini boshlamoqda. Bizning jurnalda O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi ixtisosliklari fizika-matematika, kimyo, biologiya, geologiya-mineralogiya, texnika, qishloq xo’jaligi, tarix, iqtisodiyot, falsafa, filologiya, geografiya, yuridik, pedagogika, tibbiyot san’atshunoslik, arxitektura, psixologiya, sotsiologiya fanlari bo’yicha milliy va xorijiy mualliflarning fanlardan erishgan yutuqlari

va istiqbollari borasidagi ilmiy maqolalari, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan olimlarning ilmiy izlanishlari natijalari e'lon qilinadi. Elektron jurnal har oyda bir marta e'lon qilinadi.

Jurnallarda e'lon qilinadigan har bir maqolaga shartnoma asosida DOI (Crossref) raqami beriladi.

Shuningdek, tahririyat tomonidan:

- maqolalarni sifatli tarjima qilish;
- maqolalarni tahrirlash va jurnallar talabiga moslash;
- maqolalarga ishlov berish;
- maqolalarni plagiats tekshirish;
- xorijdagi nufuzli (Scopus, Web of sciences va yuqori impakt faktorli)

jurnallarda maqollarni sifatli va ishonchli chop etishga ko'maklashish xizmatlarini ham ko'rsatadi.

Imkoniyatni boy berib qo'ymang!

Quyidagi manzillarga murojaat qiling:

Elektron pochta manzili: Alferganus.ltd@gmail.com

Telegramm manzilimiz : [@Alferganus_ltd](https://www.instagram.com/Alferganus_ltd)

Telefonlar: (97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iyan taqiqlangan.

9103

21.03.2021

Центр государственных услуг

4007765

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "AL-FERGANUS"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "AL-FERGANUS"

(Сокращенное наименование юридического лица)

13.03.2021

За регистрационным номером: 963830

(Число, месяц (прописью), год):

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Ферганская область, г. Фергана, Aeroport,

Свидетельство выдано:

Ферганская область, г. Фергана, ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):

Ягона Интерактив
Давлат Хизматлари
Портали

Ўзбекистон Республикаси
Президенти
Администрацияси
хузуридаги Ахборот ва
оммавий коммуникациялар
агентлиги

№ 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710
Хужжат яратилинган сана: 2021-03-23
Ариза рақами: 29059507

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 308291417

**Ноширлик фаолиятини бошлагани ҳақида ваколатли
давлат органини хабардор қилгани тўғрисида
ТАСДИҚНОМА**

**Хабардор қилувчи юридик шахнинг номи: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"**

Наشريёт номи: AL-FERGANUS

Ноширлик фаолиятининг ихтисослашуви: ижтимоий-сиёсий, адабий-бадий, болалар ва
ўсмирлар, маънавий-маърифий, илмий, илмий-оммабоп, ўқув адабиётлари, энциклопедик
(маълумотнома), диний, расмий, ахборот-реклама, ишлаб чиқаришга оид, ишлаб чиқаришга оид
меъёрий

СТИР: 308291417

Худуд: Фарғона вилояти

Фаолият юритиш манзили: ул. Аэропортная 1-12

Хабарнома қабул қилинган сана: 2021-03-23

Мазкур хужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон хужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон хужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон хужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон хужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон хужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

2205

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

Abdullayev A.M.

Logistika amaliy mashg'ulotlar: o'quv qo'llanma / Abdullayev A.M., Farg'ona, AL-FERGANUS, AL-FERGANUS, 2023. — 300 b.

ISBN 978-9910-9664-2-2

Курпаяниди К.И.,

Логистика практикum: учебное пособие. /К.И. Курпаяниди. Фергана: AL-FERGANUS, 2023. — 400 с.

ISBN 978-9910-9664-1-5

Курпаяниди К.И.,

Логистика: учебник. /К.И. Курпаяниди. Фергана: AL-FERGANUS, 2023. — 516 с.

ISBN 978-9943-8580-6-0

Kurpayanidi K.I.,
The dynamics of entrepreneurship in the transformation of economic institutions: monograph / Kurpayanidi K.I., edited by M.A. Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2023. – 200 p. **ISBN 978-9943-8580-4-6**

M. Butaboyev, Sh. Axunova
Raqamli iqtisodiyotda bulutli hisoblash texnologiyalari. O'quv qo'llanma: AL- FERGANUS, 2023. — 200 b.

ISBN 978-9910-9664-0-8

M.T.Bo'taboev, E. A.Muminova
Yashil iqtisodiyot: darslik/ M.T.Bo'taboev, E. A.Muminova Farg'ona, AL-FERGANUS, 2023. 233 b.

ISBN: 978-9943-8580-5-3

**Madraximov M. M,
Yunusaliev E.M.,
Abdulhayev Z. E.,
Sattorov A. X.**
Gidravlika va
gidropnevmoymoyuritmalar
fanidan masalalar to'plami.
O'quv qo'llanma.
Farg'ona, AL-FERGANUS,
2023. 340 b.
ISBN 978-9943-8580-9-1

Kurpayanidi K.I.,
Entrepreneurship in the
context of institutional
transformation of the
economy: monograph /
Kurpayanidi K.I., edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. – 220
p.
ISBN 978-9943-8579-6-4

**Kurpayanidi K.I., Ilyosov
A.A.**
Bojxona ishi: o'quv
qo'llanma/ Kurpayanidi
K.I., Ilyosov A.A. Farg'ona,
AL-FERGANUS, 2022.
308 b.

ISBN: 978-9943-8580-0-8

Muminova E.A

Bojxona ishi:
darslik/Muminova E.A.
Farg‘ona, AL-FERGANUS,
2022.

ISBN:978-9943-8579-9-5

Kurpayanidi K.I.

Bojxona ishi: darslik/
Kurpayanidi K.I.Farg‘ona,
AL-FERGANUS, 2022.
376 b.

ISBN: 978-9943-8579-8-8

Tўxtasiнова Д.Р

Корхоналарда
ходимларни бошқаришда
инновацион усуллардан
фойдаланишни
такомиллаштириш:
монография / Тўхтасинова
Д.Р. - Фарғона
политехника институти.
Фарғона, AL-FERGANUS,
2022. – 162 б.

ISBN 978-9943-8579-5-7

Д.Р.ТЎХТАСИНОВА
КОРХОНАЛАРДА ХОДИМЛАРНИ
БОШҚАРИШДА ИННОВАЦИОН УСУЛЛАРДАН
ФОЙДАЛАНИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
Монография

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7352200>

Kurpayanidi K.I.,

Issues of innovation and innovation management in the context of economic transformation: monograph / Kurpayanidi K.I., edited by M.A.Ikramov. – Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 280 p.

ISBN 978-9943-8579-2-6

**Курпаяниди К.И.,
Муминова Э.А.**

Основы экономических знаний. Учебное пособие. /К.И.Курпаяниди, Э.А.Муминова - Фергана: AL-FERGANUS, 2022.- 280 с.

ISBN: 978-9943-7707-9-9

Мадаминов Ж.З.

Бўлажак муҳандисларнинг лойиҳалаш компетенцияларини компьютер графикаси воситасида ривожлантириш методикаси: Монография / Мадаминов Ж.З. - Фарғона политехника институти. Фарғона, AL-FERGANUS, 2022. – 150 б.

ISBN: 978-9943-8579-0-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7060384>

**Курпяниди К. И.,
Илёсов А.А.** Саноат
маҳсулотлари
экспортининг ташкилий-
иқтисодий
механизмларини
такомиллаштириш
(Фарғона вилояти саноат
тармоғи мисолида):
монография / AL-
FERGANUS, 2022. – 184 б.
ISBN 978-9943-7707-5-1

**Мамуров Э.Т., Гафуров
А.М.** CAD/CAM/CAE
tizimlarida loyixalash
asoslari. **Дарслик**
/Э.Т.Мамуров,
А.М.Гафуров – Фарғона:
AL-FERGANUS, 2022.-
200 б.

Ўзбекистон
Республикаси Олий ва ўрта
махсус таълим вазирлиги
хузуридаги Олий, ўрта
махсус ва профессионал
таълим йўналишлари
бўйича ўқув-услубий
бирлашмалар фаолиятини
Мувофиқлаштирувчи
кенгаш томонидан дарслик
сифатида тавсия этилган.
(2022 йил 9 сентябр №302-
сонли буйруқ).

ISBN 978-9943-7706-9-0

**Mamurov E.T., Xusanov
Yu.Yu., Yusupov
S.M.** Mexatronika asoslari.
Darslik/ - E.T.Mamurov,
Yu.Yu.Xusanov,
S.M.Yusupov - Farg'ona:
AL-FERGANUS, 2022. 280
b.
ISBN 978-9943-7707-1-3

О'zbekiston
Respublikasi Oliy va o'rta
maxsus ta'lim vazirligi
huzuridagi Oliy, o'rta
maxsus va professional
ta'lim yo'nalishlari
bo'yicha o'quv-uslubiy
birlashmalar faoliyatini
Muvofiqlashtiruvchi
kengash tomonidan darslik
sifatida tavsiya etilgan.
(2022 yil 9 sentyabr №302-
sonli buyruq).

E.T.Mamurov, S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov

YO'NALISHGA KIRISH

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

**MANAGEMENT OF
INNOVATIVE ACTIVITIES
OF BUSINESS ENTITIES IN
INDUSTRY**

MONOGRAPH

K.I. KURPAYANIDI D.E. MAMUROV

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

**Mamurov E.T., Yusupov
S.M., Xusanov Yu.Yu.**

Yo'nalishga kirish. Darslik /
E.T.Mamurov,
S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov - Farg'ona:
AL-FERGANUS, 2022.-
150 b.

ISBN 978-9943-7707-0-6

O'zbekiston
Respublikasi Oliy va o'rta
maxsus ta'lim vazirligi
huzuridagi Oliy, o'rta
maxsus va professional
ta'lim yo'nalishlari
bo'yicha o'quv-uslubiy
birlashmalar faoliyatini
Muvofiqlashtiruvchi
kengash tomonidan darslik
sifatida tavsiya etilgan.
(2022 yil 9 sentyabr №302-
sonli buyruq).

**Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.**

**Management of innovative
activity of business entities
in industry: monograph /**
Kurpayanidi K.I., Mamurov
D.E.; edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. - 200 p.
ISBN: 978-9943-7707-3-7

Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.

Тўқимачилик саноати кластерлари
фаолиятида бошқарув механизмларини
такмиллаштириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

**Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.
Тўқимачилик саноати
кластерлари**

**фаолиятида бошқарув
механизмларини
такмиллаштириш**

**[Матн]: монография
/Э.А.Муминова,
К.Р.Хонкелдиева.-**

Фарғона политехника
институтини. Фарғона: AL-
FERGANUS, 2022.-166 б.
ISBN: 978-9943-7707-7-5

РАХМОНАЗАРОВ П.Й.

Худудларнинг иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш самарадорлигини
ошириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

Рахмоназаров П.Й.
Худудларнинг
иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш
самарадорлигини
ошириш: монография /
Рахмоназаров П.Й. -
Фарғона политехника
институти. AL-
FERGANUS, 2022. – 170 б.
ISBN 978-9943-7707-6-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6750455>

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Саноат корxonalarida risklarni boshqarish
mexanizmini takomillashtirish strategiyalari
Монография

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Ashurov, M. S. Sanoat
korxonalarida risklarni
boshqarish mexanizmini
takomillashtirish
strategiyalari. Monografiya.
Farg'ona: Al-Ferganus,
2022.- 120 b.

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi,
A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE
ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

**Abdullaev A.M.,
Kurpayanidi K. I.,
Khudaykulov A. S.**
Institutional transformation
of the business sector.
Monograph. Fergana "AL-
FERGANUS", 2021. - 180
p.

ISBN: 978-9943-7189-9-9

M.S. Ashurov,
K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA
TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

**Ashurov, M.S.,
Kurpayanidi, K.I.**
Problems and solutions for
the formation of a
competitive national
innovation system.
Monograph. Edited by
Doctor of Economics,
Professor Ikramov M.A.,
Fergana: Al-Ferganus,
2021.- 102 p.

ISBN: 978-9943-7706-0-7

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

**Ashurov M.S., Shakirova
Yu.S.** Environmental
problems and strategic
directions of environmental
management in their
solution. Monograph. Edited
by Doctor of Economics,
Professor Ikramov M.A.,
Fergana: Al-Ferganus,
2021.- 160 p.

ISBN: 978-9943-7706-4-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш.

Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б.
ISBN: 978-9943-7189-8-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

Mirzaev, A.T. Methodological aspects of tourism and recreational activity management in Uzbekistan: changes and prospects: Monograph

/Mirzaev A.T.; ed G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 174 p.
ISBN: 978-9943-7706-3-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Muminova, E.A. Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development prospects: monograph /Muminova E.A.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.
ISBN: 978-9943-7706-1-4

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Н.М. Набиева
Хизмат кўрсатиш корхоналарини
ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини
ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б. ISBN: 978-9943-7189-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С. Назарматов

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Nazarmatov, O.S. Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p. ISBN: 978-9943-7706-2-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ubaydullayev M.M. G'o'zada defoliatsiya o'tkazishning maqbul me'yor va muddatlari. Monografiya. /q.x.f.d., professor F.J. Teshayev muharrirligi ostida. Farg'ona: Al-Ferganus, 2021. – 160 b. ISBN: 978-9943-7706-6-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

